

ISSN: 3114-9871

Nº 2 - Febrero 2026
Colombia, Cali- Valle del Cauca

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

VOCES QUE HABITAN EL TERRITORIO

“VOICES THAT INHABIT THE TERRITORY”

“VOZES QUE HABITAM O TERRITÓRIO”

EDITORA

Yobana Orozco Benavides

EDICIÓN ESPECIAL

Entrevista a:

Jhonathan Giuseppe

Director de la película

Estreno:

Internacional abril

Nacional octubre 2026

OCRE

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Colombia
Cali

YOBANA OROZCO BENAVIDES

@yobanaorozcoart

ARTISTA MULTIDISCIPLINAR – INVESTIGADORA – CREADORA, ESCRITORA Y GESTORA CULTURAL

Es fundadora y editora general de la revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica, plataforma cultural sin ánimo de lucro dedicada a visibilizar artistas y fortalecer redes de intercambio cultural en la región. Su formación incluye una Licenciatura en Educación Artística en la actualidad y diplomados en Psicología Educativa y Gestión Pedagógica. Como investigadora, está registrada en CVLAC y ORCID, y ha publicado sobre gestión emocional en el aula e inclusión educativa con impacto internacional. Como artista multidisciplinar, ha incursionado como actriz, dibujante, pintora, escultora y bailarina de danza contemporánea, participando en cortometrajes, comerciales y la serie Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Es fundadora de la Fundación Artes Multicap, que promueve talleres artísticos y tecnológicos. Su obra articula experiencia estética, educación emocional y reflexión social en el contexto latinoamericano. Su visión pedagógica está profundamente influenciada por la crianza de sus dos hijos, enriqueciendo su conexión con estudiantes y artistas de todas las edades.

She is the founder and editor-in-chief of the magazine Exploring Art and Culture of Latin America, a non-profit cultural platform dedicated to showcasing artists and strengthening cultural exchange networks in the region. Her education includes a Bachelor's degree in Art Education from the University of Tolima and diplomas in Educational Psychology and Pedagogical Management. As a researcher, she is registered with CVLAC and ORCID, and has published internationally on emotional management in the classroom and educational inclusion. As a multidisciplinary artist, she has worked as an actress, illustrator, painter, sculptor, and contemporary dancer, participating in short films, commercials, and the series Nuevo Rico, Nuevo Pobre (New Rich, New Poor). She is the founder of the Multicap Arts Foundation, which promotes artistic and technological workshops. Her work articulates aesthetic experience, emotional education, and social reflection within the Latin American context. Her pedagogical vision is deeply influenced by raising her two children, enriching her connection with students and artists of all ages.

Ela é fundadora e editora-chefe da revista Explorando Arte e Cultura da América Latina, uma plataforma cultural sem fins lucrativos dedicada a divulgar artistas e fortalecer redes de intercâmbio cultural na região. Sua formação inclui bacharelado em Educação Artística pela Universidade de Tolima e diplomas em Psicologia Educacional e Gestão Pedagógica. Como pesquisadora, é registrada no CVLAC e ORCID, e publicou internacionalmente sobre gestão emocional em sala de aula e inclusão educacional. Como artista multidisciplinar, trabalhou como atriz, ilustradora, pintora, escultora e dançarina contemporânea, participando de curtas-metragens, comerciais e da série Novo Rico, Novo Pobre. É fundadora da Fundação Multicap Arts, que promove oficinas artísticas e tecnológicas. Seu trabalho articula experiência estética, educação emocional e reflexão social no contexto latino-americano. Sua visão pedagógica é profundamente influenciada pela criação de seus dois filhos, enriquecendo sua conexão com alunos e artistas de todas as idades.

Esta ilustración digital rinde homenaje a los pueblos originarios de Colombia, inspirada en la figura del cacique de la Cultura Calima, patrimonio prehispánico conservado en el Museo del Oro Calima de Cali. La obra resalta la presencia del líder indígena como símbolo de sabiduría, poder y conexión con el territorio. El brillo del oro, elemento central, representa no solo riqueza material, sino también conocimiento, espiritualidad y la profunda relación de estas culturas con la naturaleza y el universo. A través del lenguaje contemporáneo, la ilustración genera un diálogo entre el pasado y el presente, reconociendo la memoria ancestral y el legado de las comunidades indígenas. Esta pieza surge desde la admiración y el respeto por nuestras raíces, como un acto de conmemoración y valoración de los saberes que hoy continúan vivos en el patrimonio cultural preservado por el Museo del Oro.

Título: Cacique Calima – Memoria y Resplandor Ancestral

Chief Calima – Memory and Ancestral Splendor

Autor: Yobana Orozco Benavides

Año: 2026 - **Técnica:** Ilustración digital

Dimensiones: 45X60 cm

This digital illustration pays homage to the indigenous peoples of Colombia, inspired by the figure of the cacique (chief) of the Calima Culture, a pre-Hispanic heritage preserved in the Calima Gold Museum in Cali. The artwork highlights the presence of the indigenous leader as a symbol of wisdom, power, and connection to the land. The gleam of gold, a central element, represents not only material wealth but also knowledge, spirituality, and the profound relationship these cultures have with nature and the universe. Through contemporary visual language, the illustration fosters a dialogue between the past and the present, acknowledging ancestral memory and the legacy of indigenous communities. This piece arises from admiration and respect for our roots, as an act of commemoration and appreciation of the knowledge that continues to live on in the cultural heritage preserved by the Gold Museum.

Esta ilustração digital presta homenagem aos povos indígenas da Colômbia, inspirada na figura do cacique (chefe) da Cultura Calima, um patrimônio pré-hispânico preservado no Museu do Ouro Calima, em Cali. A obra destaca a presença do líder indígena como símbolo de sabedoria, poder e conexão com a terra. O brilho do ouro, elemento central, representa não apenas riqueza material, mas também conhecimento, espiritualidade e a profunda relação dessas culturas com a natureza e o universo. Através da linguagem visual contemporânea, a ilustração promove um diálogo entre o passado e o presente, reconhecendo a memória ancestral e o legado das comunidades indígenas. Esta obra nasce da admiração e do respeito pelas nossas raízes, como um ato de comemoração e valorização do conhecimento que continua vivo no patrimônio cultural preservado pelo Museu do Ouro.

Título: Raíces que se Abrazan

Roots that Embrace

Artista: Yobana Orozco Benavides

Año: 2026 - **Técnica:** Ilustración digital

Dimensiones: 45x60 cm

La ilustración representa la diversidad cultural, étnica y humana de América Latina a través del abrazo de tres personas: dos mujeres y un hombre afrodescendiente, cada uno con rasgos físicos, tonos de piel y orígenes diferentes. La escena simboliza el encuentro entre identidades diversas afrodescendientes, mestizas e indígenas que construyen lazos de respeto, inclusión y convivencia.

Sus particularidades no los separan, sino que evidencian la riqueza de la diversidad latinoamericana. En un entorno luminoso, la obra resalta la inclusión como valor fundamental y reconoce la multiplicidad de raíces que configuran la identidad de la región. Más allá de las diferencias, la imagen destaca la unión, el reconocimiento del otro y el respeto mutuo como base para una sociedad más justa e incluyente.

The illustration represents the cultural, ethnic, and human diversity of Latin America through the embrace of three people: two women and a man of African descent, each with different physical features, skin tones, and origins. The scene symbolizes the encounter between diverse identities Afro-descendant, mestizo, and Indigenous that build bonds of respect, inclusion, and coexistence. Their particularities do not separate them, but rather highlight the richness of Latin American diversity. In a luminous setting, the artwork emphasizes inclusion as a fundamental value and acknowledges the multiplicity of roots that shape the region's identity. Beyond differences, the image underscores unity, the recognition of others, and mutual respect as the foundation for a more just and inclusive society.

A ilustração representa a diversidade cultural, étnica e humana da América Latina através do abraço de três pessoas: duas mulheres e um homem afrodescendentes, cada um com características físicas, tons de pele e origens diferentes. A cena simboliza o encontro entre diversas identidades afrodescendentes, mestiças e indígenas que constroem laços de respeito, inclusão e coexistência. Suas particularidades não os separam, mas sim destacam a riqueza da diversidade latino-americana. Em um cenário luminoso, a obra enfatiza a inclusão como um valor fundamental e reconhece a multiplicidade de raízes que moldam a identidade da região. Além das diferenças, a imagem ressalta a unidade, o reconhecimento do outro e o respeito mútuo como alicerce para uma sociedade mais justa e inclusiva.

FUNDACIÓN ARTES MULTICAP

Arte, cultura y transformación social

Quiénes somos

La Fundación Artes Multicap, con sede en Cali – Colombia, es una organización cultural y educativa sin ánimo de lucro dedicada a promover el arte, la cultura y la investigación a nivel nacional e internacional.

Nuestra misión es impulsar procesos creativos incluyentes, apoyar a artistas, gestores culturales, investigadores y creadores emergentes y consolidados, y fortalecer la memoria e identidad latinoamericana a través de diversas expresiones: pintura, literatura, teatro, danza, artesanías, nuevas tecnologías, pedagogías innovadoras y proyectos de investigación artística y cultural.

Nuestra revista

La revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica es una iniciativa de la Fundación, concebida como un espacio colaborativo y educativo que reúne voces artísticas, investigaciones culturales, gestores y creadores de diferentes países. Con ella buscamos:

- Difundir el talento creativo y los trabajos de investigación en arte y cultura.
- Rescatar la memoria de nuestros pueblos.
- Visibilizar la labor de gestores culturales y su impacto en el territorio.
- Consolidar el arte, la cultura y la investigación como herramientas de transformación social y resistencia cultural.

Líneas de trabajo

Creación artística

Pintura · Literatura · Teatro · Danza · Artesanías · Nuevas tecnologías aplicadas al arte

Investigación cultural

Proyectos de memoria · Saberes ancestrales · Pedagogías innovadoras · Gestión cultural · Documentación de procesos artísticos comunitarios

Formación y talleres

Ofrecemos talleres **presenciales en Cali** y **virtuales (nacionales e internacionales)**, tanto gratuitos como de bajo costo, para todas las edades:

Talleres artísticos gratuitos (virtuales)

Dibujo · Pintura · Teatro · Literatura · Danza

Talleres técnicos (virtuales con costo)

Programación web · Robótica · Inglés · Diseño gráfico · Inteligencia artificial

Clases personalizadas

Flexibles y adaptadas a las necesidades de cada estudiante, en modalidad presencial o virtual.

Apoyo a gestores e investigadores

La Fundación brinda acompañamiento y visibilización a:

- **Gestores culturales** que desarrollan proyectos comunitarios, festivales, redes de intercambio y procesos de apropiación social del patrimonio.
- **Investigadores en arte y cultura** cuyos trabajos documentan, preservan y revitalizan saberes ancestrales, memoria colectiva y prácticas culturales latinoamericanas.

Contacto

Fundación Artes Multicap – Cali, Valle del Cauca, Colombia

artesmunicap2024@gmail.com

WhatsApp (solo mensajes): 311 355 5949

fundacion-artes-multicap.netlify.app

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Edición N.º 2 – 2026

ISSN: 3114-9871

Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica es un espacio editorial que visibiliza la diversidad artística, cultural y creativa del territorio latinoamericano. A través de sus páginas, artistas, creadores e investigadores comparten miradas que reflejan nuestras identidades, memorias, territorios y expresiones contemporáneas.

Esta publicación promueve el encuentro entre culturas, el reconocimiento de la diferencia y el valor del arte como lenguaje de transformación social y humana.

Fundación Artes Multicap

Cali, Colombia · 2026

explorandomuseosyartelatino@gmail.com

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

2026 Revista Explorando Arte y Cultura en Latinoamérica
Los derechos de las obras pertenecen a sus autores.